

YERLAR HISOBINI YURITISHNING TUMANDAGI MAVJUD HOLATI

Erkinova Maftuna Luqmon qizi

“O‘zdavyerloyiha” davlat ilmiy loyihalsh instituti tayanch doktoranti

[https://doi.org/ 10.5281/zenodo.6965506](https://doi.org/10.5281/zenodo.6965506)

Annotatsiya

Ushbu maqolada Toshkent viloyati O‘rta chirchiq tumanining mavjud yer fondi, yerlar hisobining mavjud holati tadqiq qilingan. Bunda asosan tumanda mavjuda yer fondining taqsimlanish ulushlari va ahamiyatlari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Yer hisobi, yer fondi, yerlar taqsimoti

Toshkent viloyati O‘rta chirchiq tumani umumiy ma‘lumotlari
(2021-yil 01.01. yanvar holatiga ko‘ra)

1-jadval

Tuman	O‘rta chirchiq
Tashkil topgan vaqti	29.09.1926
Umumiy maydon, ming kv.km	0,46 ming kv.km
Iqlimi	Kontinental
Tumanning o‘rtacha bonitet bali	58
Doimiy aholi soni	153,0
Aholi punktlari soni	96

Mahalla fuqarolar yig'ini	65
Erkaklar	76,2
Ayollar	76,7

Tumanning ma'muriy chegarasidagi umumiy maydonga nisbatan aholi soni jon boshiga to'g'ri keladigan yer maydoni 0.30 ming ga ni tashkil qiladi. Tumanning mavjud yer fondi, undagi aholi sonining ayol va erkaklari teng nisbatda ekanligi, iqlimi, o'rtacha bonitet bali tumanda ko'pgina sohalar va faoliyat bilan shug'ullanish uchun yetarli salohiyatda ekanligini ko'rsatib tuibdi.

Tumanda deyarli mavjud yer fondining ko'p qismi, aynan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlardir. Tadqiqot mavzusi qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar hisobini yuritish bo'yicha bo'lganligi, aynan shu obyektning tanlanishiga asos esa, ushbu tumanda qishloq xo'jalik yerlari miqdori jihatdan qolgan yer fondi toifalariga nisbatan ko'p qisimni tashkil etishidir. Yer fondi toifalari hisobi miqdor jihatdan yuritilganda qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarda boshqa yer fondi toifalariga nisbatan ahamiyatli, chunki qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarda nafaqat sifat ko'rsatkichlar balki, har bir qarich miqdor ko'rsatkichlar ham nihoyatda ahamiyatli, shuning uchun ham qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar hisobini miqdor jihatdan yuritishni tadqiq qilishda tumanning mavjud holatini o'rganishdan boshladik.

Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani yer fondining toifalari bo'yicha taqsimlanishi

(01.01.2021-yil holatiga ko'ra Gektarda)

2-jadval

T/R		Yer maydoni, ga	soni
1	Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar	37542	375
2	Aholi punktlarining yerlari (Shaharlar, posyolkalar va qishloq aholi punktlarining) yerlari	271	7
3	Sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo'ljallangan yerlar	2020	297
4	Tabiatni muhofaza qilish, sog'lomlashtirish va rekreatsiya maqsadlariga mo'ljallangan yerlar	-	-
5	Tarixiy madaniy ahamiyatga molik	153	50

	yerlar		
6	O'rmon fondi yerlari	268	2
7	Suv fondi yerlari	2604	5
8	Zaxira yerlar	123	1
	Jami yer maydoni	42981	737

Xulosa

Tumanning jami yer maydoni 42981 ming ga bo'lsa, shundan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar 37542 ming ga ni tashkil qilsa, jami yer maydoniga nisbatan qancha foizni tashkil qilishini hisoblasak, tumanning 87,3 % aynan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlardir. Bu juda yuqori ko'rsatkich, umumiy 8 ta yer fonsi toifasidan aynan 87,3 % ko'rsatkich bitta yer fondi toifasiga tegishli ekanligi, ayniqsa bu yer fondi toifasi qishloq xo'jalik yerlari bo'lsa. Aholi punktlari 0.63 % ni, sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo'ljallangan yerlar 4,6 % ni, tarixiy madaniy ahamiyatga molik yerlar 0,35 % ni, o'rmon fondi yerlari 0.62 % ni, suv fondi yerlari 6,05 % ni, zaxira yerlar esa 0,28 % ni tashkil qiladi. Tumanda tabiatni muhofaza qilish, sog'lomlashtirish va rekreatsiya maqsadlariga mo'ljallangan yerlar mavjud emas. Zaxira yerlar ko'rsatkichi past foizda ekanligi bu ijobiy holat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining milliy hisoboti;
2. O'zbekiston Respublikasining yer fondi;
3. www.google.com
4. www.esri.com